

Implementación de un sistema de gestión en empresa de control de plagas mediante software especializado

L. Sandoval Arellano^{1*}, N. Ortega Petterson¹, E. A. Romero Flores¹, F. Aguirre y Hernández¹, M. Panzi Utrera¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, C.P. 94330, Orizaba, Veracruz, México.

*lucsa88@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administración

Resumen

En la actualidad las empresas enfrentan retos relacionados con el control en sus procesos internos. Estos retos son de suma importancia, ya que el desempeño de estos procesos, determinan el éxito o fracaso empresarial. De igual manera, las organizaciones requieren desarrollar cambios internos que les garanticen su supervivencia en el mercado y poder sobresalir respecto a su competencia. Es por ello, que el presente trabajo desarrolló una serie de actividades para diseñar un sistema de gestión para una empresa especializada en control de plagas localizada en la ciudad de Orizaba, Veracruz, con el fin de perfeccionar y mejorar sus procesos clave por medio de una herramienta tecnológica que permita llevar el control en tiempo real y de manera más accesible de sus procesos internos, reduciendo el tiempo de trabajo y realizando las actividades de manera correcta.

Palabras clave: Sistema de gestión, procesos críticos, mejora, TIC's

Abstract

Nowadays, companies face challenges related to control in their internal processes. These challenges are extremely important, because the performance of these processes determines the success or failure of the company. Similarly, organizations need to develop internal changes that guarantee their survival in the market and to be able to stand out from their competition. For this reason, this paper developed a series of activities to design a management system for a company specialized in pest control located in the city of Orizaba, Veracruz, in order to perfect and improve its key processes through a technological tool that allows control in real time and in a more accessible way its internal processes, reducing work time and performing the activities correctly.

Key words: Management system, critical processes, betterment, ICT's

Introducción

En México, para el año 2018 se registraron 4.1 millones de MiPyME's (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), de las cuales las PyME's (Pequeñas y Medianas Empresas) representan el 2.7%. Sin embargo, para el año 2017 solo el 14.4% de PyME's monitorean de 1 a 2 indicadores de desempeño, el 28.2% de 3 a 5 indicadores, el 13.4% de 6 a 9 indicadores, el 8.8% evalúan 10 o más indicadores y el 35.2% no monitorean ningún indicador [1]. En la actualidad, en un mundo globalizado, es indispensable que las organizaciones desarrollen estrategias que les permitan estar a la par de la competencia, pues la mayoría de estas empresas no superan los 10 años de vida. Y aunque sobrevivan su primera década, deben renovarse conforme a las exigencias de su entorno para mantenerse a flote. Además, uno de los problemas que se presenta en las empresas, es la falta de un sistema de control interno que avalen la eficiencia en sus servicios [2]. Es por ello, que se detecta

la necesidad de mejorar continuamente los controles en las empresas para permitir su crecimiento empresarial.

En esta época, la utilización de varias herramientas ayuda a un análisis completo de la gestión empresarial para lograr una detección oportuna de las variables que influyen en el éxito organizacional [3]. Es por ello que se propusieron diferentes herramientas a utilizar para ayudar a la empresa de estudio, a mejorar el control de sus procesos internos, como lo son:

1. Entrevistas, estas permiten obtener información referente a todo lo relacionado con la secuencia de las actividades que se realizan [4].
2. Diagramas de flujo, ayudan a representar los procesos de un trabajo, detallando cómo se debe realizar paso a paso [5].
3. Herramienta SIGMIL, la cual es una metodología que comprende un conjunto de herramientas como el diagrama de afinidad, el principio de Pareto, el análisis FODA entre otros. Permite guiar a la empresa hacia el cumplimiento de su misión y objetivos [6].
4. *Balanced Scorecard*, por sus siglas en inglés BSC o Cuadro de Mando Integral, permite coordinar y encaminar la estrategia empresarial con el comportamiento de las personas, mejorando el modelo de planificación y gestión [7].
5. TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación), son las herramientas, sistemas y programas informáticos que se utilizan para transferir información entre personas interesadas [8].
6. Y principalmente un sistema de gestión, ya que este permite controlar la operación administrativa de cualquier empresa, documentando sus procesos [9].

El presente trabajo se realizó en una pequeña empresa que se especializa en el control de plagas, y la cual presentó problemas relacionados a sus procesos internos en el área operativa, pues existían atrasos en sus actividades, duplicidad de tareas, una descentralización de medios, una falta de seguimiento a peticiones y una comunicación ineficiente. Todos estos inconvenientes afectaron a sus indicadores en un incremento en quejas y reclamaciones por parte de los clientes.

Se pretendió que, desarrollando las herramientas antes mencionadas, unificándolas en un sistema de gestión y diseñando un software especializado, ayudaría a mejorar la realización de los procesos y la comunicación interna de la empresa de estudio, ya que la utilización de las TIC's potencia el rendimiento general de cualquier organización y ayuda a los trabajadores que se desempeñen de mejor manera [10].

Metodología

Para la realización del trabajo presente, se desarrolló una metodología dividida en tres etapas. La primera consistió en analizar de manera detallada la situación de la empresa por medio de un diagnóstico de una encuesta y se complementó con entrevistas a los trabajadores y otras herramientas, ya que por medio de esta información se establecieron los procesos significativos en los que se trabajó para resolver la problemática. La segunda etapa, radicó principalmente en trabajar con la herramienta SIGMIL para elaborar el *Balanced Scorecard*. En la tercera y última etapa, se diseñaron las características del sistema de gestión y se determinaron sus requerimientos, para crear la herramienta de software que permitió automatizar y controlar los procesos, pues es una de las ventajas que proporcionan las TIC's.

Figura 1. Metodología para la implementación del sistema de gestión

Resultados y discusión

Etapa I - Análisis

En la primera etapa de análisis, se realizaron tres actividades principales. Respecto a los resultados alcanzados en la encuesta NOM-035-STPS la calificación final que se obtuvo fue de 68.74, ubicando a la empresa en un nivel de riesgo medio de acuerdo la Norma. Esta requiere que se revise la política de prevención de riesgos psicosociales y programas de prevención de los factores de riesgo, de igual manera se debe promocionar un entorno organizacional favorable [11].

Con relación a las entrevistas que se realizaron a los trabajadores del área operativa, mencionaron que de 210 servicios que se realizan al mes, la mitad, es decir 105 presentan diferentes tipos de problemas como por ejemplo la cancelación del servicio cuando el personal ya está en las instalaciones del cliente, la falta de equipo necesario para realizar el servicio y el atraso de actividades por requerir la autorización entre otros. Además, conforme al Gráfico 1, el 61.11% de los colaboradores consideran que la comunicación interna de la empresa es buena, el 11.11% que es excelente y el resto de 27.78% que es regular. Referente a la satisfacción que muestran los colaboradores a la hora de realizar sus labores, se observa en el Gráfico 2 que el 66.67% se sienten muy satisfechos, y el resto, el 33.33% solamente algo satisfechos.

Comunicación interna

Gráfico 1. Comunicación interna de la empresa

Satisfacción

Gráfico 2. Satisfacción de realizar el trabajo

La tercera actividad que se realizó en la primera etapa, fue la de graficar los procesos más importantes de la empresa, los cuales fueron seis: asignación de un servicio, preparación de productos y materiales, realización del servicio, cierre del servicio, verificación y seguimiento del servicio y actividades generales. La Figura 2 muestra solo una parte del proceso central, el cual es la realización de un servicio, donde intervienen los técnicos y los supervisores.

Figura 2. Parte del diagrama proceso de realización del servicio

Etapa II – Desarrollo

En la etapa de desarrollo, la actividad principal fue la aplicación de la herramienta SIGMIL y la elaboración del *Balanced Scorecard*, ya que la primera herramienta al tener su base en la Planeación Estratégica permite enfocarse en el logro de la misión de la empresa. Por otra parte, el BSC es una herramienta que permite llevar la evaluación de desempeño de las actividades de los trabajadores, en relación con los cambios que se implementan en la empresa para enfocarse en el cumplimiento de los objetivos organizacionales [12].

Se estableció el equipo de líderes de la empresa, que proporcionaron la información referente a la empresa, los cuales fueron la directora general, el gerente de operaciones y la contadora encarga del área de Recursos Humanos. Una vez establecidos los puntos de la visión, los valores y el análisis FODA, se obtuvieron quince proyectos estratégicos, los cuales fueron:

1. Proyecto estratégico para el establecimiento de alianzas con el Estado para el control de vectores.
2. Proyecto estratégico para el establecimiento de alianzas estratégicas con la zona conurbada en apoyo a servicios de desinfección.
3. Proyecto estratégico para la determinación y disminución de las pérdidas.
4. Proyecto estratégico para incursionar en inversiones diversas.
5. Proyecto estratégico para la diversificación de líneas de negocio en soluciones de salud.
6. Proyecto estratégico para el incremento en las ventas.
7. Proyecto estratégico para la ampliación de cobertura geográfica.
8. Proyecto estratégico para identificar indicadores para el pago de bonos de productividad a los trabajadores.
9. Proyecto estratégico para el involucramiento del personal en el cumplimiento de la visión de la empresa.
10. Proyecto estratégico para difusión de información de control de plagas a la comunidad.
11. Proyecto estratégico para implementación o perfeccionamiento del sistema ERP.
12. Proyecto estratégico para el desarrollo del software de la empresa hacia un ERP.
13. Proyecto estratégico para el desarrollo del área de innovación y tecnología.
14. Proyecto estratégico para el uso de tecnologías limpias incluyendo el control de todas las plagas protegidas.
15. Proyecto estratégico para la implementación del área legal para la revisión y verificación del cumplimiento de la normativa correspondiente.

A los cuales, después de aplicar el análisis de afinidad para unificar la información en una idea en común [13], se realizó el principio de Pareto para establecer la prioridad de cada uno de ellos conforme la Figura 3, para evaluar y optimizar [14]. También se desarrollaron diagramas causa – efecto y mapas estratégicos para cada proyecto y cédulas de indicadores para cada objetivo estratégico.

Figura 3. Diagrama de Pareto de Proyectos Estratégicos

Se elaboró el BSC, respecto a los resultados anteriores, la Figura 4 muestra la pantalla principal de la herramienta.

Figura 4. Pantalla principal del BSC de la empresa

Etapa III – Diseño

En la etapa de diseño, las características que se eligieron para conformar el sistema de gestión, es el registro del formato de almacén de la Figura 5, que los trabajadores deben llenar cada vez que se les proporciona su material de trabajo y el formato de uso de vehículo. Igual se estableció en el software, el medio de comunicación oficial para la empresa, para que se pueda personalizar la dirección de los mensajes y se pueda dar seguimiento a las indicaciones dadas. Esta parte diferencia el tipo de mensaje que se envía, si es de tipo informativo, de modo urgente o de recordatorio. Igualmente, se anexaron los diagramas de los procesos a la aplicación.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES		
SOLICITA:		FOLIO: GTX-RTO-
DE:	ALMACEN	FECHA:
DESTINO:		
CONSUMIBLES		
Cantidad Saliente	Descripción	Cantidad Entrante
	1365 Gomas chicas (Advance 150MB)	
	1375 Gomas grandes (Advance 72MB)	
	1373 Gomas lampara UV	
	1216 Bolsas Medianas transp.	
	1215 Bolsas Jumbo	
	1239 Cinta gris para ducto	
	1387 Whiskas	
	1208 Agua 1.5 Litro	
	1164 Hidratante en polvo sobre para 1 litro	
OTROS		
	1348 Letreros de Captura	
	1349 Letreros de Monitoreo	
	1346 Letreros de Cebo	
	1336 Etiquetas de Captura	
	1337 Etiquetas de Monitoreo con rombo de cebo	
	1360 Taquete Arpon	
	1359 Taquete de plástico	
	1352 Pijas	
	1358 Rondanas	
	1355 Registro de estacion de cebo	
	1377 Trampas J/Eaton	
	1339 Etiqueta de Insectos Voladores UV	
	1347 Letrero de Insectos Voladores UV	
	1357 Registro de Insectos Voladores UV	
	1356 Registro de Monitoreo de plagas	
RECIBE _____ ENTREGA _____		
ALMACEN _____		

Empresa S.A. de C.V.

Información capturada

Gomas chicas	5	Entrada	<input type="radio"/>	Borrar
Gomas grandes	5	Salida	<input type="radio"/>	Borrar

BORRAR

Elementos capturados:

Producto:

Cantidad:

Entrada:

AGREGAR

REGRESAR

Figura 5. Formato almacén y pantalla de software

Trabajo a futuro

El trabajo a futuro de la presente investigación es realizar la implementación del software especializado, para llevar a cabo un periodo de prueba, en el que los trabajadores del área operativa puedan utilizar las funciones del sistema de gestión; se verificará que esté funcionando correctamente y conforme a lo esperado. Una vez terminado este tiempo, se procedería a realizar nuevamente la encuesta NOM-035-STPS para analizar la manera de cómo esta herramienta ayudó a mejorar el control en los procesos internos de la empresa y el entorno organizacional. Por último, se haría una comparación de los resultados de las encuestas del inicio con la del final para determinar la diferencia que representó este trabajo para la organización.

Conclusiones

Al realizar las etapas de la metodología se obtuvieron la representación gráfica de los procesos claves de la empresa, los cuales ayudan al personal a desempeñar de mejor manera sus labores, ya que anteriormente la empresa manejaba esta información por medio de manuales y a través de tablas y texto. Al incorporar los diagramas al software especializado, se visualizan más fácilmente el paso a paso a seguir y ubica el área involucrada en cada proceso, además que el acceso es más factible. Se enfocó el trabajo, por medio de los resultados de la entrevista, para detectar que actividades se pueden automatizar por medio del software especializado. Y con ayuda de la herramienta SIGMIL se replanteó el plan estratégico con el que ya contaba la empresa para desarrollar los proyectos estratégicos. Con ayuda del BSC, la empresa llevará mejor el control de los indicadores que se establecieron, y podrá visualizar el avance que presenta la empresa para lograr los objetivos empresariales. La aplicación unifica todas estas herramientas para que la información

sea más accesible y sea en tiempo real, y así ayude a la empresa a llevar un control correcto de sus procesos internos, evitando la problemática que se mencionó en la introducción. Solo basta implementar el sistema de gestión para establecer que los resultados de la encuesta cambien a un mejor nivel.

Agradecimientos

Agradezco profundamente al Instituto Tecnológico de Orizaba, en especial a la División de Estudios de Posgrado e Investigación, el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Agradezco a cada uno de los profesores de la Maestría en Ingeniería Administrativa por alentarme constantemente, por su apoyo y contribución a ampliar mi conocimiento, en particular a los miembros de mi comité a la M.C. Nuria Ortega Petterson, a la Dra. Edna Araceli Flores Romero, al Dr. Fernando Aguirre y Hernández y al M.C. Manuel Panzi Utrera por su apoyo y seguimiento al trabajo de tesis.

Referencias

- [1] INEGI, "INEGI presenta resultados de la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE) 2018". sep. 02, 2019, [En línea]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf>.
- [2] L. O. Vega de la Cruz, Y. O. Lao León, y A. F. Nieves Julbe, "Propuesta de un índice para evaluar la gestión del control interno", *Contaduría y Administración*, vol. 62, núm. 2, pp. 683–698, abr. 2017, doi: 10.1016/j.cya.2017.01.004.
- [3] M. del P. Muñoz Dueñas, M. do R. Cabrita, M. L. Ribeiro da Silva, y G. Diéguez Rincón, "Técnicas de gestión empresarial en la globalización", *Revista de Ciencias Sociales*, vol. XXI, núm. núm. 3, pp. 346–357, sep. 2015.
- [4] I. Chiavenato, *Administración de Recursos Humanos: El capital humano de las organizaciones*, Novena edición. México, D.F.: McGraw Hill, 2011.
- [5] Luis Manuel Martínez Hernández *et al.*, *Lo que se de: Mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo y esquemas*, Primera edición. México: Red Durango de Investigadores Educativos, 2014.
- [6] M. C. S. Romero, "Proyectos estratégicos prioritarios en empresas de la región de Orizaba", vol. 4, núm. 7, p. 12, 2016.
- [7] A. Fernández, "ayudando a implantar la estrategia", p. 9.
- [8] G. Bribiesca Correa *et al.*, *Tecnologías de Información y Comunicación en las Organizaciones*. México: Publicaciones Empresariales UNAM, 2016.
- [9] L. V. N. Olaya, "¿Qué es un sistema de gestión? ¿Para qué sirve?", *Siigo*, feb. 09, 2018. <https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-sistema-de-gestion/> (consultado nov. 29, 2019).
- [10] E. J. Gálvez Albarracín, S. C. Riascos Erazo, y F. Contreras Palacios, "Influencia de las tecnologías de la información y comunicación en el rendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas", *Estudios Gerenciales*, vol. 30, núm. 133, pp. 355–364, oct. 2014, doi: 10.1016/j.estger.2014.06.006.
- [11] S. del T. y P. Social, "Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.", *gob.mx*. <http://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion> (consultado may 25, 2020).
- [12] C. A. Montoya, "El Balanced Scorecard como herramienta de evaluación en la gestión administrativa", p. 26, 2011.
- [13] Vilar Barrio José Francisco, *Las siete nuevas herramientas para la mejora de la calidad*. FC Editorial, 1997.
- [14] L. Nemur, *Productividad: consejos y atajos de productividad para personas ocupadas*. United States: Babelcube Inc. : Made available through hoopla, 2016.